

Contra o Silêncio Colonial:

Two-Spirit, Etnogênese e Desjudicialização No Brasil.

Against Colonial Silence:

Two-Spirit, Ethnogenesis, and Dejudicialization in Brazil

Elen Cristina do Nascimento¹
Faculdade Estácio Brasília

Armindo Madoz Robinson²
Faculdade Estácio Brasília

RESUMO

O artigo analisa como o binômio memória–desjudicialização pode sustentar respostas institucionais efetivas para pessoas indígenas LGBTQIA+ no Brasil, em contraste com experiências do Canadá e dos EUA. A partir de uma revisão narrativa (2010–2024) e de análise documental de fontes coloniais (sécs. XVI–XVII) e normativas recentes (STF; Provimentos CNJ 63/2017 e 73/2018; Resoluções Conjuntas CNJ/CNMP 2012 e 2024), articula-se um quadro teórico que combina performatividade de gênero (Butler), identidade como processo (Hall), etnogênese (Arruti) e literatura *Two-Spirit* (Jacobs; Driskill; Roscoe; Tatonetti; Morgensen). Mostra-se que, enquanto o Canadá já capta gênero com campo aberto *write-in* no Censo 2021 e adota a sigla 2SLGBTQI+, e os EUA testam SOGI na ACS, o Brasil permanece sem desagregações

ABSTRATIC

This article analyzes how the memory–dejudicialization binomial can sustain effective institutional responses for Indigenous LGBTQIA+ people in Brazil, in contrast with experiences from Canada and the USA. Based on a narrative review (2010–2024) and documentary analysis of colonial sources (16th–17th centuries) and recent regulatory frameworks (STF; CNJ Provisions 63/2017 and 73/2018; CNJ/CNMP Joint Resolutions 2012 and 2024), it articulates a theoretical framework that combines gender performativity (Butler), identity as a process (Hall), ethnogenesis (Arruti), and Two-Spirit literature (Jacobs; Driskill; Roscoe; Tatonetti; Morgensen). It demonstrates that while Canada already captures gender with a "write-in" open field in the 2021 Census and adopts the 2SLGBTQI+ acronym, and the USA tests SOGI questions in the ACS, Brazil remains

¹ Mestranda em Ciências Jurídicas com foco em Resolução de Conflitos pela Washington & Lincoln University; Pós-graduada em Direito de Família e Sucessões. Bacharel em Direito. Advogada – OAB/MG 77.264 Membro do Instituto Brasileiro de Família e Sucessões (IBDFAM); Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI); e Grupo De Pesquisa Reabilita Cidadão (Faculdade Estácio Brasília)- elencrisn@hotmail.com

² Advogado. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Especialista em Direito Processual Civil. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (Especialidade Direito e Legislação), da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Professor da Graduação em Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Professor da Graduação em Direito da American College of Brazilian Studies - AMBRA University. Professor da Graduação em Direito da Faculdade Líber (2025). Professor da Graduação em Pedagogia da Faculdade Líber (2025). Professor visitante da Pós-Graduação em Pedagogia da Faculdade Líber. Professor visitante da Pós-Graduação em Direito da Faculdade CET/PI. Professor auxiliar da Graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília (2023). - Armindomadoz@gmail.com

SOGI/etnia no registro civil e nas estatísticas setoriais, produzindo invisibilidade estatística. Propõe-se uma agenda operacional: uso de campos de “Observações” no RCPN (*opt-in* para etnônimo/aldeia/IT), respeito à onomástica indígena, mediação linguística, comitês RCPN/SESAI/Funai e monitoramento dos efeitos das retificações (Prov. 73/2018) em saúde, educação, assistência e previdência. Conclui-se que a combinação entre memória (ex. Tibira/Tybyra) e desjudicialização, ancorada na jurisdição constitucional e em protocolos interculturais, pode converter reconhecimento simbólico em infraestrutura de cuidado, ampliando a inclusão efetiva de pessoas indígenas LGBTQIA+ no registro civil, na família, na escola, nos serviços de saúde e na vida pública.

Palavras-Chave: *Two-Spirit*; Desjudicialização; Registro Civil Indígena.

without SOGI/ethnicity disaggregation in civil registries and sectoral statistics, resulting in statistical invisibility. An operational agenda is proposed: the use of "Remarks" fields in the Civil Registry of Natural Persons (RCPN) (*opt-in* for ethnonym/village/Indigenous Land), respect for Indigenous onomastics, linguistic mediation, RCPN/SESAI/Funai committees, and monitoring the effects of rectifications (Prov. 73/2018) on health, education, social assistance, and social security. It concludes that the combination of memory (e.g., Tibira/Tybyra) and dejudicialization, anchored in constitutional jurisdiction and intercultural protocols, can convert symbolic recognition into care infrastructure, expanding the effective inclusion of Indigenous LGBTQIA+ people in the civil registry, the family, the school, health services, and public life.

Keywords: *Two-Spirit*; Dejudicialization; Indigenous Civil Registry.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade vivencia uma era de transformações no campo dos direitos das pessoas que se identificam com lésbicas, gays, bissexuais, transgênero/travestis/transsexuais, queer, intersexo, assexual + outros (LGBTQAI+), com avanços em visibilidade e aceitação. Parte desse progresso resulta da crítica às normativas coloniais de gênero e sexualidade e da emergência de contranarrativas que desafiam a heteronormatividade. Neste artigo, investigo referências sobre sexualidades e identidades de gênero de Como problema de pesquisa, investigo de que modo o binômio memória/desjudicialização pode sustentar respostas institucionais efetivas voltadas a pessoas indígenas LGBTQIA+. Parto da hipótese de que a reativação de memórias históricas, com destaque para Tibira/Tybyra ³, combinada a instrumentos de

³ Tibira (ou Tybyra), jovem indígena Tupinambá, é lembrado como a primeira vítima fatal documentada de LGBTfobia no Brasil. Durante a ocupação francesa no Maranhão (1613–1614), foi acusado de “sodomia” em São Luís e executado de forma exemplar, relatos históricos registram que foi amarrado a um canhão e morto como “bucha de canhão”. A data exata do episódio é debatida (1613 ou 1614), mas pesquisas de divulgação e memória pública consolidaram o caso como marco inaugural da violência anti-LGBT no país. O acontecimento aparece nas narrativas dos capuchinhos franceses que atuaram na então “França Equinocial”, como Yves d’Évreux, e segue sendo retomado por estudos contemporâneos. Hoje, Tibira é referência simbólica em ações de reparação e reconhecimento, inclusive em proposições no Congresso Nacional que o citam como “primeira vítima fatal documentada da homofobia no Brasil.” (Évreux, 2007; Ferreira, 2023; Brasil, Câmara Dos

resolução adequada de conflitos e vias extrajudiciais de reconhecimento registral, cria condições para deslocar o campo das “tolerâncias” simbólicas para um padrão operativo de proteção, sobretudo em educação, saúde, registro civil e segurança de lideranças. A memória de Tibira, reatualizada por pesquisas e pela comunicação pública recente, funciona aqui como “significante-ponte” entre historicidade da violência e desenho de políticas contemporâneas.

peças indígenas na literatura etnológica brasileira e exploro o movimento *Two-Spirit*⁴ na América do Norte, analisando resistências à invisibilização e à violência simbólica em contextos de poder coloniais e heteronormativos.

O objetivo geral é ampliar a compreensão das sexualidades e identidades de gênero indígenas e propor diretrizes de políticas públicas culturalmente situadas. Para tanto, desdobro três objetivos específicos interdependentes: mapear fundamentos teóricos de gênero e identidade (Butler, 1990; Hall, 1996) e sua relação com a dignidade humana; explorar reconfigurações contemporâneas das sexualidades indígenas em diálogo com cosmologias e regimes de parentesco; e avaliar como a desjudicialização e instrumentos correlatos (mediação, conciliação, provimentos cartorários) podem ampliar autonomia e reconhecimento em contextos indígenas. No plano normativo, incorporo decisões do STF (união estável homoafetiva; retificação de prenome/gênero; homotransfobia como racismo) e atos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (Provimentos 63/2017 e 73/2018), além de diretrizes legais para mediação e educação intercultural, todos com potencial de aplicação direta em contextos indígenas.

A análise combina: (a) estudos sobre sexualidades indígenas e a categoria *Two-Spirit* (b) crítica da colonialidade dos corpos e saberes; e (c) aportes de justiça distributiva e reconhecimento. Inspiro-me na performatividade de gênero (Butler, 1990, pp. 25-33), entendendo gênero como efeito situacional de práticas e discursos reiterados, e na noção de identidade como processo (Hall, 1996, pp. 2-6), continuamente formada em relações de poder e práticas culturais. Em contextos indígenas, tais categorias são mediadas por cosmologias e regimes de parentesco que articulam espiritualidade, língua e corpo em um continuum corpo-

Deputados, 2023).

⁴ *Two-Spirit* (Dois-Espíritos) é um termo indígena pan-norte-americano, adotado em 1990 por lideranças indígenas falantes de inglês, para nomear papéis e identidades de gênero/sexualidade específicos de várias nações indígenas que podem integrar, atravessar ou alternar funções consideradas masculinas e femininas e, frequentemente, envolver responsabilidades espirituais/cerimoniais. Não é sinônimo direto de categorias LGBT ocidentais, nem um rótulo único válido para todas as nações (Jacobs, Thomas & Lang, 1997; Driskill, 2010; Roscoe, 1991).

território, desafiando tipologias ocidentais rígidas. Tomo a heteronormatividade como regime que presume a heterossexualidade como padrão legítimo e subalterniza outras formas de vida (BERLANT; WARNER, 1998, p. 548). Adoto, ainda, a chave conceitual de etnogênese para iluminar a emergência de coletivos indígenas LGBTQIA+ como processos de autoconsciência e reorganização identitária diante de dispositivos de desrespeito. Tal leitura dialoga com revisões historiográficas que recolocam o protagonismo indígena na formação social luso-americana.

A noção de etnogênese (ARRUTI, 2006, p. 50-51) é mobilizada para compreender a emergência de coletivos indígenas LGBTQIA+ como processos de autoconsciência e de construção de identidades coletivas orientadas ao reconhecimento e a objetivos comuns, muitas vezes em resposta a dispositivos de desrespeito (ARRUTI, 2006, p. 52-54).

Trata-se de um estudo quali-quantitativo, de natureza exploratória e descritiva, apoiado em duas frentes convergentes. Primeiro, realizo revisão narrativa (2010–2024) de literatura acadêmica, reportagens e manifestos (incluindo Acampamento Terra Livre (ATL)/2022 e Parada LGBTQ+ São Paulo (SP)/ 2024. Segundo, desenvolvo análise documental de fontes coloniais (séculos XVI–XVII) e de normativas recentes (Supremo Tribunal Federal [STF], Conselho Nacional de Justiça [CNJ] e Executivo federal).

Para contextualização e para evidenciar a lacuna de dados oficiais sobre o tema, mobilizo e analiso bases estatísticas como o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (Raseam, 2025). Reconhecendo a ausência de desagregações SOGI⁵ nessas fontes, o estudo emprega a triangulação metodológica para uma leitura cautelosa dos indicadores disponíveis e a compreensão do fenômeno. Essa triangulação envolve: (i) a análise crítica e contextualização dos dados demográficos e socioeconômicos existentes, mesmo sem desagregação SOGI, para aproximar o panorama da população indígena e evidenciar as lacunas estatísticas; (ii) a articulação com normativas do CNJ e a dispositivos de política pública, propondo um itinerário evidências etno-históricas (fontes coloniais e literatura *Two-Spirit*); e (iii) a identificação de boas práticas de coleta ética (*opt-in*, linguagem não impositiva, salvaguardas Lei Geral de Proteção de Dados [LGPD]/

⁵ SOGI (*Sexual Orientation and Gender Identity*) designa **orientação sexual e identidade de gênero**. Variantes usuais: **SOGIE**, que inclui *Gender Expression* (expressão de gênero), e **SOGIESC**, que inclui *Sex Characteristics* (características sexuais/intersexo) (Acnudh, 2019; Yogyakarta Principles, 2017). Em instrumentos de coleta, recomenda-se **autodeclaração, linguagem não impositiva** e a opção “**prefiro não responder**” (Undp/World Bank, 2019; Nasem, 2022; Statistics Canada, 2022).

Consentimento Livre, Prévio e Informado [CLPI]) (Convenção 169/OIT).

A contribuição reside em articular memória histórica e arquitetura institucional: relaciono o caso Tibira às linhas jurisprudenciais constitucionais, cenário de justiça intercultural que conecta reconhecimento simbólico, garantias procedimentais e desenho de políticas. No plano aplicado, traduzo esse itinerário em fluxos de atuação para registro civil, educação, saúde e proteção de defensoras(es), com atenção à onomástica indígena e a salvaguardas da (LGPD).

Reconheço limitações importantes: a ausência de desagregações por SOGI as estatísticas oficiais; a heterogeneidade e assimetria regional das fontes midiáticas; e potenciais vieses de cobertura urbanos. Para mitigar tais limites, adoto triangulação entre dados demográficos, evidências etno-históricas e boas práticas de mensuração, mantendo uma delimitação não-inferencial das conclusões. Adicionalmente, situo eventos públicos recentes como a 28ª Parada do Orgulho LGBTQ+ de São Paulo (02/06/2024) como marcos empíricos para aferir visibilidade e repertórios discursivos.

À luz dessas balizas metodológicas e limites reconhecidos, a seção seguinte revisita o arquivo colonial e a literatura *Two-Spirit* para situar gênero, sexualidade e parentesco em chave histórica e comparativa.

Na sequência, avanço para o exame dos marcos normativos e arranjos registrais no Brasil e em Canadá/EUA, preparando o terreno para as propostas operacionais de desjudicialização e governança de dados.

2. HOMOSSEXUALIDADE INDÍGENA E IDENTIDADE *TWO-SPIRIT*: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BRASIL E AMÉRICA DO NORTE.

Parto de que os conceitos de gênero e identidade são centrais para a dignidade da pessoa humana. Em Butler (1990), o gênero aparece como performatividade um efeito citacional produzido pela repetição de atos, normas e discursos, ao passo que, em Hall (1996), a identidade é processual, formada e reformada nas tramas do poder e das práticas culturais. Em contextos indígenas, tais categorias ganham camadas adicionais de complexidade: sistemas de parentesco, cosmologias, línguas e regimes de cuidado articulam-se ao corpo, produzindo o que muitos autores têm nomeado de corpo-território, arranjo que tensiona tipologias ocidentais rígidas sobre “sexo”, “gênero” e “sexualidade”.

A heteronormatividade é compreendida aqui como o regime que presume a heterossexualidade como padrão universal e “natural” de orientação sexual e organização de

gênero, subalternizando outras formas de vida (Berlant; Warner, 1998). Essa chave analítica alinha o quadro brasileiro, marcado por dispositivos de heterossexualização compulsória, ao que a literatura norte-americana descreve sob o guarda-chuva *Two-Spirit*.

A bibliografia *Two-Spirit* contemporânea destaca que o termo opera como categoria pan-indígena de afirmação e cura comunitária, ao mesmo tempo em que reconhece variações intertribais e a centralidade da espiritualidade; nesse sentido, *Two-Spirit* não “uniformiza” experiências, mas fornece gramática política e ritual para reconstrução de pertencimentos. Em contraste, o Brasil carece de uma categoria agregadora análoga com legitimidade ampla; a visibilidade ocorre de modo “arquipelágico”, em coletivos locais e em janelas institucionais que se abriram sobretudo na última década.

Em sociedades coloniais, esse regime operou como matriz regulatória: despojou sentidos locais, patologizou dissidências e converteu práticas nativas em desvios morais. Essa chave analítica aproxima o quadro brasileiro descrito por Fernandes com processos de heterossexualização forçada, cristianização e racialização do desejo do que a literatura norte-americana reconhece, hoje, sob o guarda-chuva *Two-Spirit* (Fernandes, 2017).

Acrescento a etnogênese (Arruti, 2006) como conceito metodológico para compreender emergências identitárias e coletivos indígenas LGBTQIA+ enquanto respostas organizadas a experiências de desrespeito. Não se trata de “invenções” contemporâneas, mas de rearranjos que articulam memória, pertencimento e objetivos políticos comuns. Esse prisma ajuda a explicar por que a visibilidade de sexualidades e identidades indígenas no Brasil permanece aquém da América do Norte: além da herança missionária, faltam mediações institucionais que reconheçam e validem tais processos como legítimos modos de existir.

Por fim, proponho ler Brasil e América do Norte em contraste, mas sem romantizações: nos dois casos houve violência epistêmica e constrangimentos coloniais. A diferença está no tipo de resposta que se consolidou. Enquanto o Norte produziu uma categoria político-cultural *Two-Spirit* que catalisa redes de apoio e repertórios rituais, o Brasil avançou mais lentamente, com ilhas de visibilidade e um campo normativo que só recentemente passou a abrigar vias extrajudiciais e políticas antidiscriminatórias.

3. HOMOSSEXUALIDADE INDÍGENA NO BRASIL: FONTES COLONIAIS E LEITURAS MORALIZANTES.

A homossexualidade indígena no Brasil foi lida por cronistas sob ótica moral-teológica, enquadrando práticas nativas como “pecado” ou “bestialidade”. Em leitura com e contra o arquivo, recolho passagens nas Cartas de Padre Pero Correia, Gabriel Soares de Sousa e na obra de Pero de Magalhães Gandavo. Correia reporta mulheres que “seguem ofício de homens” e têm “outras mulheres por esposas” (Correia, 1551, p. 97); Sousa dedica capítulo à “luxúria dos Tupinambás”, mencionando relações homoeróticas masculinas (Sousa, 1587/1851, pp. 315-316) e Gandavo descreve índias que cortam cabelos “como machos”, vão à guerra e “têm mulher que as serve” (Gandavo, 1576/2008, p. 69).

Essas fontes não descrevem “identidades” no sentido contemporâneo, mas evidenciam diversidade de papéis e práticas sexuais/gênero antes e durante o contato, depois requalificadas por regimes missionários e pelo direito canônico. A crítica etnológica recente (Fernandes, 2017) lê tais registros como efeitos da heterossexualização forçada e da racialização dos desejos no processo colonial.

A essencial do povo não era respeitada, nem analisada somente subjugada sob o poder da Coroa e da Igreja.

4. TWO-SPIRIT NA AMÉRICA DO NORTE: DEFINIÇÃO E VARIABILIDADE CULTURAL

O termo *Two-Spirit* é uma categoria pan-indígena contemporânea na América do Norte que rearticula conceitos nativos diversos sobre pessoas que combinam atributos masculinos e femininos e que, em muitos contextos, desempenham papéis rituais e comunitários. O movimento *Two-Spirit* surge como recusa a categorias coloniais como o rótulo *berdache*⁶, frequentemente aplicado de fora a experiências indígenas (ex.: o zuni *We'wha*) e, ao mesmo tempo, como eixo de revitalização cultural e de afirmação político-espiritual (Jacobs; Thomas; Lang, 1997, p. 3; Hunt, 2016, p. 2; Roscoe, 1991, p. 332; Gilley, 2006; Driskill, 2010, p. 72-73; Morgensen, 2011, p. 336; Tatonetti, 2014, x-xi).

A literatura recente corrige leituras etnocêntricas de clássicos (BENEDICT, 1934;

⁶ *Berdache* é termo exógeno e pejorativo, de etimologia ligada ao fr. *bardache* (via it. *bardascia*, do ár./pérs. *bardaj*: “cativo”, “efebo”), historicamente associado a “catamita/escravo sexual”. Por seu viés colonial e patologizante, a literatura recente prefere o termo indígena pan-norte-americano *Two-Spirit*/Dois-Espíritos, adotado por lideranças em Winnipeg nos anos 1990, enfatizando variações intertribais e dimensões espirituais/cerimoniais (ROSCOE, 1991, p. 332).

MEAD, 1935), destacando pluralidade e historicidade das experiências em cada nação. A formulação *Two-Spirit* não tem sentido análogo consolidado no Brasil, onde a colonialidade missionária e a tardia garantia de direitos LGBT moldaram outra trajetória de invisibilização e estigma.

A literatura revisionista substitui tipologias rígidas por categorias nativas e análise histórico-crítica, reforçando que *Two-Spirit* é menos “identidade fixa” que plataforma política-espiritual de recomposição comunitária.

Depoimentos como o de Sue Beaver (Mohawk) norteia o que os indígenas enxergam como o “ser”: “acreditamos que existe o espírito de homem e o de mulher em nós; o que os heterossexuais alcançam no casamento, alcançamos em nós mesmos”. Essa visão mostra que a gramática *Two-Spirit* integra sexualidade, parentesco e espiritualidade, servindo como ponto de articulação para saúde comunitária, pertencimento e retomada de papéis pré-coloniais (ROSCOE, 1998, p. 109).

Essa gramática não tem equivalente direto no Brasil: aqui, a visibilidade é espriada em coletivos locais e em agendas recentes de políticas públicas, ainda sem uma categoria agregadora cuja legitimidade seja amplamente recoPerda Cultural

A persistência do enquadramento moral nas leituras sobre sexualidades indígenas produz cegueira ontológica e “perda cultural” (FERNANDES, 2017, p. 639; 641–642). Em resposta, coletivos e lideranças têm articulado resistência em arenas públicas: a plenária LGBTQIA+ do ATL/2022, com o manifesto “Colorindo a vida em defesa do território”, e a Parada do Orgulho de São Paulo (2024), com menções à memória de Tibira/Tybyra e críticas à insuficiência da sigla LGBTQIA+ para abarcar corpos-territórios e espiritualidades.

No plano institucional, destaca-se a atuação de Larissa Pankararu na coordenação de políticas para indígenas LGBTQIA+ no Ministério dos Povos Indígenas, simbolizando a passagem de uma pauta reivindicatória para a incidência em desenho de políticas interculturais (Apple, 2023).

5. POLÍTICAS PÚBLICAS E DESJUDICIALIZAÇÃO NO BRASIL

A desjudicialização de conflitos afetivos por mediação e conciliação Código de Processo Civil (CPC), art. 3º, §3º; Lei 13.140/2015 e a retificação extrajudicial de prenome e gênero (Provimento CNJ 73/2018) são pilares para reduzir barreiras. No campo educacional, o Decreto

6.861/2009 organiza territórios etnoeducacionais, facilitando currículos com diversidade sexual e de gênero; para proteção de defensoras(es), o Programa de Proteção às Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) (Decretos 9.937/2019 e 11.867/2023) prevê instrumentos de acolhimento e remoção segura.

À luz do CPC/2015, art. 3º, §3º e da Lei 13.140/2015, o ordenamento brasileiro privilegia autocomposição e meios adequados de solução de conflitos. Nesse ambiente, a jurisprudência constitucional estruturou três eixos complementares: familiar, registral e antidiscriminação. No eixo familiar, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a direta da Inconstitucionalidade (ADI) 4277/DF em conjunto com a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132/RJ (2011), reconheceu a união estável homoafetiva como entidade familiar, com extensão de direitos e deveres, eliminando barreiras para casamentos, habilitações e efeitos previdenciários; e a multiparentalidade afirmada no Recurso Extraordinário(RE) 898.060/SC (Tema 622, 2016). No eixo registral, (ADI) 4275/DF (2018) assegurou o direito fundamental de alterar prenome e gênero sem cirurgia, laudos ou ação judicial, o que se harmoniza com o Provimento CNJ 73/2018 para averbação extrajudicial no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) e se articula ao Provimento CNJ 63/2017 quanto a filiação, parentalidade socioafetiva e casais do mesmo sexo. No eixo antidiscriminação, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26/DF e o Mandado de Injunção (MI) 4.733/(DF) (2019) equipararam homotransfobia ao crime de racismo até legislação específica, fornecendo tutela imediata para ambientes escolares, serviços públicos e contextos comunitários.

Implicações operativas decorrem diretamente desses precedentes e atos normativos. (i) Cartórios/ Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN): adoção de checklists inclusivos para onomástica indígena (prenomes tradicionais, etnônimos e grafias próprias), campos de Observações para aldeia/ Terra Indígena (TI) e mediação linguística; consolidação de fluxos de retificação (Provimento 73/2018) com comunicações a Cadastro Pessoa Física (CPF)/ Justiça Eleitoral (JE)/Registro Geral (RG)/Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). (ii) Educação: incorporação de conteúdos sobre diversidade de gênero/sexualidade em Territórios Etnoeducacionais (Decreto 6.861/2009); políticas de nome social; protocolos de prevenção e resposta a violências ancorados na ADO 26/DF, com articulação às redes de proteção. (iii) Defensorias/Ministério Público/Advocacia: preferência por vias extrajudiciais (Lei 13.140/2015; Provimento 73/2018), com tutelas inibitórias ou de obrigação de fazer em casos

de discriminação; integração ao PPDDH (Decretos. 9.937/2019 e 11.867/2023) quando houver risco a lideranças. (iv) Gestão local: criação de comitês intersetoriais (educação, saúde, assistência, cultura e segurança), coleta de dados desagregados por raça/etnia com salvaguardas da LGPD (Lei 13.709/2018, art. 6º) e observância da Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) nos termos da Convenção nº 169 da Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Decreto 10.088/2019), além de políticas de memória (museus, acervos, exposições itinerantes) e respeito ao art. 231 da Constituição Federal de 1988.

6. PANORAMA DEMOGRÁFICO E LACUNAS ESTATÍSTICAS (CENSO 2022; RASEAM-2025 E CNJ) A INVISIBILIDADE INDÍGENA NAS BASES OFICIAIS

Com base no Censo 2022 (consolidações no RASEAM/2025), a população indígena aproxima-se de 1,7 milhão de pessoas com maior concentração no Norte e no Nordeste (RASEAM, 2025, p. 18). Todavia, persiste uma invisibilidade estrutural: o relatório trabalha com recortes de “Estatísticas de Gênero” desagregados por sexo, e o capítulo “Indígenas e quilombolas” utiliza apenas a variável sexo (M/F), sem desagregações por orientação sexual e identidade/expressão de gênero (SOGI) (Raseam, 2025, p. 11 e p. 18). Para contornar esse vazio, este estudo adota triangulação metodológica: (i) uso de indicadores demográficos/socioeconômicos como aproximação; (ii) articulação com evidências etno-históricas (fontes coloniais e literatura *Two-Spirit*; e (iii) identificação de boas práticas de coleta ética (*opt-in*, linguagem não impositiva, salvaguardas LGPD/CLPI).

No plano registral, os Registros Cíveis das Pessoas Naturais (RCPN) operam como “base de dados da nação” (Cartório em Números, 2024, p. 46). O fluxo interinstitucional conecta os cartórios ao Ministério da Saúde para políticas públicas e manutenção do SIM e do SINASC, com informações remetidas pelo IBGE/Fundação Seade (Cartório em Números, 2024, p. 46). Especificamente quanto a povos indígenas, o relatório registra a Resolução Conjunta CNMP/CNJ nº 03/2012, que determina a comunicação imediata do nascimento indígena à Funai para o RANI (CARTÓRIO EM NÚMEROS, 2024, p. 46). No eixo registral de identidade, constam a ADI 4.275/2018 e o Provimento CNJ nº 73/2018, padronizando a averbação de alteração de prenome e gênero no RCPN (CARTÓRIO EM NÚMEROS, 2024, p. 55), bem como o Provimento CNJ nº 63/2017 (paternidade/maternidade socioafetiva) (Cartório em Números, 2024, p. 54–55). Ainda assim, a invisibilidade estatística permanece: as

séries públicas do CNJ/registro civil não desagregam etnia/povo/aldeia nos boletins agregados; o próprio relatório informa sub-registro nacional de 1,31% (parâmetro ONU < 5%), sem recorte indígena, o que dificulta mensurar barreiras específicas em Terras Indígenas e periferias urbanas (Cartório em Números, 2024, p. 47).

Em suma, a invisibilidade estatística não decorre da ausência do fenômeno, mas de limites de desenho e governança das bases públicas; por isso, este estudo trabalha com triangulação prudente e evita inferências de prevalência. Enquanto não houver desagregações consentidas e com salvaguardas LGPD/CLPI, políticas seguirão operando “no escuro”, apesar do marco normativo já existente (Resolução Conjunta CNMP/CNJ nº 03/2012; Provimento CNJ nº 73/2018) (Cartório em Números, 2024, p. 46; p. 55).

Assim, a agenda empírica recomendável combina capilaridade registral, mediação intercultural e governança de dados com monitoramento contínuo de resultados. As medidas operativas protocolos de “Observações” no RCPN (etnônimo/aldeia/TI, *opt-in*), comitês RCPN/SESAI/Funai, formação de equipes, e avaliação de impacto das retificações ficam sistematizadas na Conclusão, acompanhadas de um roteiro de implementação e indicadores de acompanhamento.

7. BRASIL E ESTADOS UNIDOS/CANADÁ: CONTRASTES E CONVERGÊNCIAS COMO O REGISTRO DA POPULAÇÃO INDÍGENA É FEITO E ONDE (NÃO) APARECE O RECORTE *TWO-SPIRIT*

O Censo 2021 do Canadá capta identidade indígena por um conjunto robusto de variáveis (*First Nations, Métis, Inuit; Registered/Treaty status; filiação a band/organizações; on/off reserve; Inuit Nunangat*). No mesmo censo, passaram a constar *sex at birth* e *gender* com campo aberto *write-in*, o que permitiu o aparecimento de *Two-Spirit* nas respostas livres e nas análises metodológicas subsequentes sobre diversidade de gênero; além disso, o governo federal adota oficialmente a sigla 2SLGBTQI+ em seus materiais estatísticos e programáticos. (Publicações Do Governo Do Canadá, Estatísticas Do Canadá, Governo do Canadá)

Nos EUA, o Census 2020 identifica *American Indian or Alaska Native* (AIAN) com espaço para informar a tribo (matrícula/principal) por autodeclaração. Perguntas SOGI não integram o censo decenal; o Bureau iniciou em 2024 a testagem de SOGI na *American Community Survey* (ACS), mas *Two-Spirit* não é categoria padrão.

No plano programático, o *Indian Health Service* (IHS) reconhece e trabalha com comunidades *Two-Spirit*/2SLGBTQI+, mantendo páginas e orientações culturais; centros de referência em saúde (*FENWAY/NATIONAL LGBTQIA+ HEALTH EDUCATION CENTER*) difundem guias clínicos específicos. Mesmo assim, sem SOGI no censo e com captação irregular em *surveys* federais, a visibilidade *Two-Spirit* em dados oficiais permanece limitada, ainda que haja avanços administrativos e debate em curso para padronização. (*Indian Health Service, Lgbtqia+ Health Education Center*).

No Brasil, o Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) funciona como “base de dados da nação”, centralizando os atos vitais (nascimentos, casamentos, óbitos) e a averbação de mudança de prenome e gênero. Esses registros alimentam políticas públicas de saúde por meio do SIM e do SINASC, com intercâmbio via IBGE/Seade (Cartório em Números, 2024, p. 45–47). O relatório aponta sub-registro nacional de 1,31% (abaixo do parâmetro ONU < 5%), mas sem recorte indígena publicado, o que impede medir barreiras específicas em Terras Indígenas e periferias urbanas (Cartório em Números, 2024, p. 47–48).

Em paralelo ao RCPN, existe o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), criado pelo Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973) e regulamentado pela Portaria Funai nº 03/2002; é emitido em livros próprios da Funai e não substitui a certidão do cartório. A Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 03/2012 determinou a comunicação imediata à Funai de todo nascimento indígena registrado no RCPN; em 2024, a Resolução Conjunta nº 12 atualizou e padronizou esses procedimentos, reforçando respeito à onomástica indígena (prenomes tradicionais, etnônimos, grafias) e a cooperação entre escritórios e Funai (CNJ/CNMP, 2012; 2024; Cartório em Números, 2024, p. 46).

No eixo de identidade, o STF (ADI 4.275/2018) consolidou o direito à retificação de prenome e gênero sem judicialização, em harmonia com o Provimento CNJ nº 73/2018 (RCPN) e com o Provimento nº 63/2017 (filiação/parentalidade socioafetiva), todos destacados no relatório oficial (Cartório em Números, 2024, p. 54–55).

8. CONVERGÊNCIAS E DIFERENÇAS PRÁTICAS

Nos três países, o registro censitário/administrativo indígena é por autodeclaração e há esforços recentes de padronização e governança de dados; Canadá e EUA avançam em SOGI por vias distintas o Canadá incluiu, no Censo 2021, *sex at birth* e *gender* com campo aberto *write-*

in, o que permite que *Two-Spirit* apareça nas respostas e em análises metodológicas subsequentes (Statistics Canada, 2021). Nos EUA, o Censo decenal não capta SOGI, mas o Bureau vem testando perguntas SOGI na *American Community Survey* (ACS) (CRS, 2024; U.S. CENSUS BUREAU, 2023).

No plano normativo federal, há iniciativas para padronização e inclusão de SOGI em bases públicas (United States, Congress, 2023). O Canadá também adota oficialmente a sigla 2SLGBTQI+ em políticas e planos federais, o que reforça visibilidade estatística e programática de pessoas *Two-Spirit* (Government Of Canada, s.d.). Embora os EUA não usem *Two-Spirit* como categoria estatística, há reconhecimento programático e materiais específicos no *Indian Health Service* (Indian Health Service, s.d.).

No Brasil, o RCPN funciona como “base de dados da nação”, inclusive para averbação de mudança de nome e gênero (CARTÓRIO EM NÚMEROS, 2024), e integra fluxo com IBGE/Seade para SIM/SINASC; o relatório também notícia sub-registro de 1,31% (abaixo do parâmetro ONU de 5%), mas sem recortes étnicos/SOGI publicados, o que mantém a invisibilidade estatística (Cartório em Números, 2024). Além disso, a Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 03/2012 determina a comunicação de nascimentos indígenas à Funai para providências do RANI, reforçando um ponto de contato intercultural relevante, mas novamente sem métrica SOGI (CNJ/CNMP, 2012).

9. CONCLUSÃO

Este estudo partiu do problema de como o binômio memória–desjudicialização pode sustentar respostas institucionais efetivas para pessoas indígenas LGBTQIA+. A análise comparativa entre Brasil e América do Norte mostrou que a gramática *Two-Spirit* opera, naquele contexto, como plataforma político-espiritual de recomposição comunitária, articulando saúde, pertencimento e rituais; no Brasil, a trajetória é marcada por invisibilização histórica e por um avanço mais recente, embora consistente, no plano normativo (ADI 4.277/ADPF 132; ADI 4.275; ADO 26; Provimentos CNJ 63/2017 e 73/2018; Dec. 6.861/2009; PPDDH). Em termos de teoria, a performatividade de gênero (BUTLER, 1993) e a identidade como processo (HALL, 1996), lidas com a chave da etnogênese (ARRUTI, 2006), explicam o modo como coletivos indígenas LGBTQIA+ emergem como respostas organizadas ao desrespeito, reativando memórias (Tibira/Tybyra) e pleiteando novas formas de reconhecimento.

No plano empírico, constatou-se que a invisibilidade estatística não é ausência do fenômeno, mas efeito de limites de desenho e governança de dados: Censo/RASEAM e séries registrárias não desagregam SOGI, e os boletins nacionais do registro civil não apresentam recortes por etnia/povo/aldeia. Diante disso, a proposta metodológica de triangulação prudente demografia, arquivo etno-histórico e boas práticas de mensuração é adequada para orientar políticas sem produzir inferências espúrias. A chave para sair do “reconhecimento apenas simbólico” está em converter memória em procedimentos operativos e em garantias procedimentais.

Do ponto de vista aplicado, o artigo oferece um itinerário de justiça intercultural em quatro eixos integrados: (1) registral via RCPN com checklists inclusivos, campos de observações para etnônimo/aldeia/TI *opt-in*, respeito à onomástica tradicional e fluxo célere de retificação pelo Provimento 73; (2) educação com a implementação de currículos interculturais nos Territórios Etnoeducacionais, políticas de nome social e protocolos de prevenção/resposta à violência (à luz da ADO 26); (3) proteção pelo acionamento do PPDDH para lideranças e criação de comitês intersetoriais locais (educação, saúde, assistência, cultura e segurança) com mediação linguística; (4) dados e governança partindo da integração RCPN–SESAI–Funai, coleta ética com salvaguardas LGPD e CLPI (Convenção 169/OIT), e monitoramento de impacto das retificações extrajudiciais sobre populações indígenas. Esses vetores materializam a passagem da tolerância precária para uma proteção mensurável, sem renunciar a salvaguardas de privacidade e de consentimento.

Para o Direito de Família a contribuição é dupla. No plano dogmático, consolidam-se fundamentos para união estável/casamento de casais indígenas do mesmo sexo, multiparentalidade e parentalidade socioafetiva (Provimento 63; RE 898.060/SC), com atenção às mediações culturais e à não eliminação de vínculos biológicos em averbamentos. No plano procedimental, a desjudicialização qualificada (CEJUSCs, mediação e conciliação) e o balcão do RCPN tornam-se portas de entrada preferenciais, reduzindo custos e tempo e aumentando a agência das pessoas indígenas LGBTQIA+.

Em síntese, os achados deste estudo convergem para um diagnóstico simples e duro: o Brasil já tem normas suficientes para garantir reconhecimento e dignidade (STF; Prov. CNJ 63/2017 e 73/2018; Res. Conjunta CNJ/CNMP 2012 e 2024), mas carece de operação consistente e mensuração ética, sobretudo quando o foco são pessoas indígenas LGBTQIA+/*Two-Spirit*. A consequência prática é a invisibilidade estatística e a baixa conversão

de direitos em serviços um descompasso que perpetua vulnerabilidades e dificulta o desenho de políticas focalizadas (Cartório em Números, 2024; Raseam, 2025).

Para transformar memória + desjudicialização em resultados verificáveis, é necessário deslocar o eixo da retórica para a engenharia institucional. Isso implica: (i) governança de dados com salvaguardas LGPD e CLPI (consentimento livre, prévio e informado, Convenção 169/OIT); (ii) protocolos interculturais (onomástica, tradução, mediação) nos balcões do RCPN e serviços públicos; e (iii) monitoramento que relacione mudanças registrarias (ex.: Prov. 73) a efeitos concretos em saúde, educação, assistência e previdência.

Assim, quando articuladas à jurisdição constitucional, aos atos do CNJ e a protocolos interculturais, memória e desjudicialização deixam de ser slogans e se tornam infraestrutura de cuidado. É nesse encontro que cocar, corpo e direito caminham juntos: o cocar reinscreve a ancestralidade; o corpo afirma a dignidade; e o direito abre mecanismos concretos de reconhecimento e proteção. Com a institucionalização desses vetores, Estado e sociedade passam a garantir que pessoas indígenas LGBTQIA+ sejam não apenas reconhecidas, mas efetivamente incluídas no registro civil, na família, na escola, nos serviços de saúde e na vida pública.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. A atuação dos indígenas na história do Brasil: revisões historiográficas. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 37, n. 75, p. 17-38, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbh/a/b7Z47VbMMmvPQwWhbHfdkpr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 3 mai. 2025.

ALVES, Maria. “Eu quero passar com meu cocar”, defendem indígenas LGBTQIA+. *Amazônia Real*, Manaus, 3 mai. 2022. Disponível em: <https://amazoniareal.com.br/indigenas-lgbtqia-2/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

APPLE, Caroline. Reportagem sobre Larissa Pankararu, coordenadora de políticas para indígenas LGBTQIA+ do Ministério dos Povos Indígenas. *Ecoa – UOL*, [S. l.], 28 jun. 2023. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2023/06/28/larissa-pankararu.htm>. Acesso em: 5 ago. 2025.

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DIREITOS HUMANOS

(ACNUDH). *Nascidos livres e iguais: orientação sexual, identidade de gênero e características sexuais no direito internacional dos direitos humanos*. 2. ed. Genebra: ONU/ACNUDH, 2019. Disponível em: <https://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/03/Nascidos-Livres-e-Iguais-Baixa-Resolu%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2025.

ARRUTI, José Maurício Andion. Etnogêneses indígenas. In: RICARDO, Beto; RICARDO, Fany (org.). *Povos Indígenas no Brasil: 2001–2005*. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006.

BENEDICT, Ruth. *Patterns of culture*. Boston: Houghton Mifflin, 1934.

BERLANT, Lauren; WARNER, Michael. Sex in public. *Critical Inquiry*, Chicago, v. 24, n. 2, p. 547-566, 1998. DOI: 10.1086/448884. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/1344178?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents. Acesso em: 20 abr. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 2022/2023. Inscreve no Livro dos Heróis da Pátria o nome de Tibira do Maranhão [...]. Brasília, DF, 19 abr. 2023. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2260842&filenome=PL+2022/2023. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução Conjunta nº 3, de 19 de abril de 2012. Dispõe sobre procedimentos voltados ao registro civil de nascimento de indígenas e outras providências. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1731>. Acesso em: 18 mai. 2025.

BRASIL. Decreto n. 6.861, de 27 de maio de 2009. Dispõe sobre a educação escolar indígena e institui os territórios etnoeducacionais. Brasília, DF, 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2009/decreto/d6861.htm. Acesso em: 30 mar. 2025.

BRASIL. Decreto n. 9.937, de 24 de julho de 2019. Institui o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas – PPDDH. Brasília, DF, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/decreto/d9937.htm. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASIL. Decreto n. 11.867, de 27 de dezembro de 2023. Altera o PPDDH. Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/decreto/d11867.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio.

Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 21 dez. 1973. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm. Acesso em: 5 ago. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Dispõe sobre o Código de Processo Civil. Brasília, DF, 2015. Disponível em: <https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2015-03-16:13105>. Acesso em: 3 mar. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a Lei de Mediação. Brasília, DF, 2015. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13140-26-junho-2015-781100-norma-pl.html>. Acesso em: 3 mar. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-publicacaooriginal-156212-pl.html>. Acesso em: 1 ago. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADO 26/DF e MI 4.733/DF. Equiparação da homotransfobia ao crime de racismo. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 13 jun. 2019. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 198, de 14 out. 2011. Ementário n. 2607-1. Brasília, DF, 2011. Disponível em: <https://aliancalgbti.org.br/wp-content/uploads/2019/12/ADPF-132.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2025. (Obs.: o PDF refere-se à ADPF 132/RJ.)

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 4.275/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado em 28 fev. 2018. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 mar. 2019. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Neddif/Jurisprudencia/STF-ADI-4275%20DF.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 132/RJ e ADI n. 4.277/DF. Rel. Min. Ayres Britto. Julgado em 5 maio 2011. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&numProcesso=4277>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 898.060/SC (Tema 622). Multiparentalidade. Julgado em 21 set. 2016. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/re898060dt.pdf>. Acesso em: 8

abr. 2025.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. XXI Seminário LGBTQIA+ do Congresso Nacional – Legislação Participativa (Parte 1). Brasília: TV Câmara, 6 ago. 2024. [vídeo] 1h52min31s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Q4mOF5kmrwU>. Acesso em: 3 ago. 2025.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. XXI Seminário LGBTQIA+ do Congresso Nacional – Legislação Participativa (Parte 2). Brasília: TV Câmara, 6 ago. 2024. [vídeo] 5h19min20s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=utbSi7iwAtw>. Acesso em: 2 ago. 2025.

CARTAS AVULSAS: 1550–1568. Rio de Janeiro: Officina Industrial Graphica, 1931. 1 v. (Publicações da Academia Brasileira, II – História; Cartas Jesuíticas, II). Disponível em: file:///C:/Users/Samsung/Downloads/003816-2_COMPLETO-1.pdf . Acesso em: 13 jul. 2025. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Cartórios em números. 6. ed., versão V02. Brasília, DF: CNJ, 2024. Disponível em: <https://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2025/01/Cartorios-em-Numeros-Edicao-2024-V02.pdf>. Acesso em: 7 mai. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Provimento n. 63, de 14 de novembro de 2017. Institui modelos de certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) e dispõe sobre reconhecimento voluntário e averbação da parentalidade socioafetiva. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2525>. Acesso em: 18 ago. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Provimento n. 73, de 28 de junho de 2018. Dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero no Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN). Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2623>. Acesso em: 8 ago. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Resolução Conjunta n. 12, de 8 de março de 2024. Estabelece procedimentos voltados ao registro civil de nascimento de indígenas e outras providências. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5910>. Acesso em: 18 ago. 2025.

COQUILLE INDIAN TRIBE; NATIONAL CONGRESS OF AMERICAN INDIANS. 2020 census toolkit: orientações para declarar tribo “enrolled or principal” no quesito raça. North Bend, OR, 2019. Disponível em: <https://www.coquilletribe.org/wp->

[content/uploads/2019/11/BOC-11-07-19-9-ED-Att.-1A-Census-2020-NCAI-Toolkit-June-2019.pdf](#). Acesso em: 19 ago. 2025.

DRISKILL, Qwo-Li. Doubleweaving: Two-Spirit critiques – building alliances between Native and queer studies. *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, v. 16, n. 1-2, 2010. Disponível em: https://www.joycerain.com/uploads/2/3/2/0/23207256/double_weave.pdf. Acesso em: 15 mai 2025.

ÉVREUX, Yves d'. Continuação da história das coisas mais memoráveis acontecidas no Maranhão nos anos 1613 e 1614. Trad. César Augusto Marques. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2007. (Edições do Senado Federal; v. 94). Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/580734/000805923_Historia_Maranhao_1613-1614.pdf. Acesso em: 3 abr. 2025.

FERNANDES, Estevão Rafael. Ser índio e ser gay: tecendo uma tese sobre homossexualidade indígena no Brasil. *Etnográfica*, Lisboa, v. 21, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/etnografica.5090>. Acesso em: 8 mai. 2025.

FERREIRA, Luiz Claudio. Quem foi o indígena Tibira, o 1º assassinado pela LGBTfobia no Brasil. Agência Brasil – EBC, Brasília, 23 mai. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-05/quem-foi-o-indigena-tibira-o-1o-assassinado-pela-lgbtfobia-no-brasil>. Acesso em: 3 mar. 2025.

GANDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da terra do Brasil; História da Província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Brasília: Senado Federal, 2008. (Edições do Senado Federal, v. 100).

GILLEY, Brian Joseph. *Becoming Two-Spirit: gay identity and social acceptance in Indian Country*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2006. Disponível em: https://transreads.org/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-13_61e06e72ab1b0_BecomingTwo-SpiritGayIdentityandSocialAcceptanceinIndianCountrybyBrianJosephGilleyz-lib.org_.pdf. Acesso em: 1 jul. 2025.

GOVERNMENT OF CANADA. Federal 2SLGBTQI+ action plan (2022). Ottawa, 9 set. 2022. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/women-gender-equality/free-to-be-me/federal-2slgbtqi-plus-action-plan/federal-2slgbtqi-plus-action-plan-2022.html>. Acesso em: 19 ago. 2025.

HALL, Stuart. Who needs identity? In: HALL, Stuart; DU GAY, Paul (org.). Questions of cultural identity. London: SAGE, 1996. Disponível em: https://pages.mtu.edu/~jdslack/readings/CSReadings/Hall_Who_Needs_Identity.pdf.

Acesso em: 8 mai. 2025.

HUNT, Sarah. An introduction to the health of Two-Spirit people. Vancouver: National Collaborating Centre for Aboriginal Health, 2016. Disponível em: <https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/emerging/RPT-HealthTwoSpirit-Hunt-EN.pdf>. Acesso em: 3 mai. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo demográfico 2022: resultados – população indígena. Rio de Janeiro, 2023–2024. Disponível em: <https://indigenas.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 ago. 2025.

INDIAN HEALTH SERVICE (IHS). Two-Spirit Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Health. IHS, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ihs.gov/forpatients/healthtopics/lgbqtwospirit/resources/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

INDIAN HEALTH SERVICE (IHS). LGBTQ/Two-Spirit Resources. IHS, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ihs.gov/lgbt/twospirit/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

JACOBS, Sue-Ellen; THOMAS, Wesley; LANG, Sabine (org.). Two-Spirit people: Native American gender identity, sexuality, and spirituality. Urbana: University of Illinois Press, 1997. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=Z_ThIx97yw8C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 7 mai. 2025.

MEAD, Margaret. Sex and temperament in three primitive societies. New York: William Morrow, 1935.

MELLO, Daniel. Com música e alegria, Parada LGBTQ+ de SP chama atenção para a política. Agência Brasil – EBC, São Paulo, 2 jun. 2024. Seção: Direitos Humanos. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2024-06/com-musica-e-alegria-parada-lgbt-de-sp-chama-atencao-para-politica>. Acesso em: 17 ago. 2025.

MINISTÉRIO DAS MULHERES. Relatório Anual Socioeconômico da Atenção à Mulher – RASEAM. Edição 2025. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://static.mediapart.fr/files/2025/05/07/raseam-2025-2-compressed.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2025.

MORGENSEN, Scott Lauria. Spaces between us: queer settler colonialism and

indigenous decolonization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011.

NATIONAL LGBTQIA+ HEALTH EDUCATION CENTER (Fenway Institute). Health care considerations for Two-Spirit and LGBTQIA+ indigenous communities. Boston, 4 jan. 2022. Disponível em: <https://www.lgbtqihealtheducation.org/publication/health-care-considerations-for-two-spirit-and-lgbtqi-indigenous-communities/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. *Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais*. Genebra: OIT, 1989. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1989%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20Povos%20Ind%C3%ADgenas%20e%20Tribais%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20OIT%20n%20%C2%BA%20169.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2025.

ROSCOE, Will. *Changing ones: third and fourth genders in Native North America*. New York: St. Martin's Press, 1998. Disponível em: <https://archive.org/details/changingonesthir0000rosc/page/n3/mode/2up>. Acesso em: 3 abr. 2025.

ROSCOE, Will. *The Zuni Man-Woman*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1991. Disponível em: <https://archive.org/details/zunimanwoman0000rosc/page/n331/mode/2up>. Acesso em: 3 de mai. 2025.

SOUSA, Gabriel Soares de. *Tratado descritivo do Brasil em 1587*. Edição revista, cotejada e anotada por Francisco Adolfo de Varnhagen. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1851. Disponível em: file:///C:/Users/Samsung/Downloads/017204_COMPLETO-1.pdf. Acesso em: 2 abr. 2025.

STATISTICS CANADA. *Age, sex at birth and gender reference guide, Census of Population, 2021*. Ottawa, 2022. Disponível em: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-500/014/98-500-x2021014-eng.cfm>. Acesso em: 15 ago. 2025.

STATISTICS CANADA. *Filling gaps in gender diversity data in Canada*. Ottawa, 2022. Disponível em: <https://www.statcan.gc.ca/o1/en/plus/979-filling-gaps-gender-diversity-data-canada>. Acesso em: 18 ago. 2025.

TATONETTI, Lisa. *The queerness of Native American literature*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014. Disponível em: <file:///C:/Users/Samsung/Desktop/arquivos/MATERIAL%20PPO/IBDFAM%202025/Tatonetti%20The%20Queerness%20of%20Native%20American%20Literat.pdf>. Acesso em: 3 mai. 2025.

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES. *The Yogyakarta Principles plus 10: Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics*. Genebra, 2017. Disponível em: https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf . Acesso em: 13 mai. 2025.

UNITED STATES. Congress. LGBTQI+ Data Inclusion Act (H.R. 3970, 118th Congress; S. 1839). Washington, DC, 2023–2024. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/3970>. Acesso em: 1 ago. 2025.

U. S. CENSUS BUREAU. 2020 Census informational questionnaire (English). Washington, DC, 2020. Disponível em: https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/technical-documentation/questionnaires-and-instructions/questionnaires/2020-informational-questionnaire-english_DI-Q1.pdf. Acesso em: 19 ago. 2025.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME; WORLD BANK. *Measuring LGBTI inclusion: recommended indicators and index*. Washington, DC: World Bank, 2019. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/ENGLISH_LGBTI_index_march2019.pdf .Acesso em: 15 mai.2025.

U.S. CENSUS BUREAU. Decennial census questionnaires & instructions: 2020. Washington, DC, 2020. Disponível em: https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/technical-documentation/questionnaires.2020_Census.html. Acesso em: 8 ago. 2025.

U.S. CENSUS BUREAU. National Advisory Committee (NAC) Fall Meeting – Testing and implementing SOGI questions in the ACS (programa e apresentação). Washington, DC, 7–8 nov. 2024. Disponível em: <https://www.census.gov/about/cac/nac/meetings/2024-11-meeting.html>. Acesso em: 5 ago. 2025.

U.S. CENSUS BUREAU. Understanding and using American Community Survey data: what users of data for American Indians and Alaska Natives need to know. Washington, DC: U.S. Census Bureau, 2019. Disponível em: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2019/acs/acs_aian_han_dbook_2019.pdf. Acesso em: 7 ago. 2025.

U.S. CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. Proposed expanded collection of statistics on sexual orientation and gender identity by the federal government. Washington, DC, 2 abr. 2024. (CRS Insight). Disponível em: <https://www.congress.gov/crs-product/IN12342>.

Acesso em: 2 ago. 2025.

WOMEN AND GENDER EQUALITY CANADA. Facts, stats and impact: 2SLGBTQI+ communities. Ottawa, 2025. Disponível em: <https://www.canada.ca/en/women-gender-equality/free-to-be-me/federal-action-2slgbtqi-communities/facts-stats.html>. Acesso em: 3 ago. 2025.